

Pelayanan Publik pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Ahsanuz Zikri

'Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

2010842038_ahsanuz@student.unand.ac.id

Abstrak. Sebagai seorang warga negara, kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari pelayanan, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang pasti akan membutuhkan manusia lainnya untuk dapat bertahan hidup. Satu jenis pelayanan yang sangat urgen adalah pelayanan publik karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Mulai dari lahir sampai meninggal pasti warga negara akan butuh dengan pelayanan publik. Sungguh pun ternyata di seluruh dunia terjadi pandemi Covid-19, pelayanan publik tidak bisa berhenti dan dihentikan sehingga pemberi layanan harus menciptakan strategi untuk dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi pandemi yang ada. Tulisan ini hendak mempelajari bagaimana pelayanan publik yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Untuk memperjelas narasi, maka tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pelayanan publik pada masa pandemi banyak menggunakan sarana internet/daring/online. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar meminimalisasi pelayanan tatap muka sehingga dapat mencegah penularan virus Covid-19, sekaligus upaya memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik, efisien, dan efektif. Kesimpulan yang dapat dipercaya bahwa pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya menghambat pelayanan publik, tetapi dapat memaksa pemberi layanan untuk bertahan dan melakukan strategi inovasi pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pada masa pandemi.

Kata kunci: pelayanan publik, pandemi covid-19, inovasi pelayanan prima

PENDAHULUAN

Pelayanan publik terdiri dari dua kata yaitu pelayanan dan publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelayanan didefinisikan sebagai perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); jasa, dan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Sedangkan menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary, pelayanan adalah rencana aksi yang disetujui atau dipilih oleh partai politik, bisnis, dll. (*policy is a plan of action agreed or chosen by a political party, a business, etc.*). Kemudian, publik menurut KBBI adalah orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya). Salah satu definisi publik menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary adalah disediakan, terutama oleh pemerintah, untuk digunakan oleh orang banyak (*public is provided, especially by the government, for the use of people in general*).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari definisi tersebut, terdapat dua subjek pelayanan publik yaitu pemberi atau penyelenggara layanan dan penerima layanan. Penerima layanan publik tentu saja warga negara dan penduduk suatu wilayah. Tujuan pelayanan publik menurut definisi di atas yaitu untuk memenuhi kebutuhan publik akan pelayanan. Selain itu, pelayanan publik dilaksanakan dengan memiliki landasan hukum yang jelas sehingga kegiatannya diakui secara sah oleh konstitusi. Ada tiga jenis pelayanan publik sesuai definisi di atas yaitu pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan administratif.

Pada awal terjadinya pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan kemudian diturunkan menjadi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini menyebabkan apa saja bentuk pertemuan tatap muka atau perkumpulan atau kerumunan orang atau manusia atau masyarakat menjadi dilarang untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia khususnya dalam lingkup lingkungan instansi pemerintahan

sebagai penyelenggara pelayanan publik (Putra & Putera, 2022). Hal ini berdampak pada pelayanan publik di Indonesia (Rahman Dilapanga, 2021). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelayanan publik tetap terus bertahan dan berlanjut walaupun dalam masa-masa sulit dikarenakan pandemi Covid-19. Serangkaian adaptasi dilakukan oleh segenap pemerintah pusat dan daerah untuk tetap memberikan pelayanan publik walaupun terjadi pembatasan sosial (*social distancing*). Adaptasi yang dimaksud adalah dengan melakukan pelayanan secara daring (*online*) berbasis situs web dan aplikasi. Memang tidak mudah dalam awal pengimplementasiannya, tetapi seiring waktu masyarakat bisa mencoba beradaptasi dengan sistem pelayanan publik yang lebih terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Menurut Creswell (2008), metode penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai sebuah metode untuk menjelajahi sebuah gejala terpusat (Raco, t.t.). Informasi disajikan dengan deskripsi kata-kata. Penelitian kualitatif terpengaruh oleh subjektivitas peneliti sehingga kadang dianggap agak bias. Sedangkan studi kepustakaan dipahami Syaibani (2012) sebagai semua upaya peneliti untuk mengumpulkan informasi yang cocok dengan permasalahan yang sedang diteliti (Azizah & Purwoko, 2017). Karakteristik primer studi kepustakaan seperti ditulis Zed (2008) peneliti berinteraksi dengan teks atau data angka, data kepustakaan berkarakteristik siap dipakai, data kepustakaan pada umumnya bersifat data sekunder, dan data kepustakaan tidak terbatas oleh waktu dan ruang (Azizah & Purwoko, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moenir (2002:12) dalam Sirait (2011) menjelaskan bahwa terdapat dua faktor penggerak pelayanan yaitu faktor ideal mendasar dan faktor material. Faktor yang bersifat ideal berasal dari keluhuran budi pekerti. Sedangkan Wasistiono (2001:51-52) mendefinisikan bahwa dalam pelayanan umum tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Selain itu, Maxwell dalam Achmad (2010: 187) mengajukan faktor internal dan faktor eksternal prinsip kualitas pelayanan publik. Faktor internal berkaitan dengan usaha meningkatkan kualitas teknik dan prosedur operasional pelayanan publik, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan persaingan pasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Maxwell mengajukan beberapa kriteria pelayanan berkualitas yaitu tepat dan relevan, tersedia, rasa adil, bisa diterima, ekonomis dan efisien, serta efektif (Putra & Putera, 2022).

Dalam masa pandemi, pelayanan tatap muka diminimalisir sehingga diterapkan pelayanan online. Putra & Putera (2022) menemukan lima indikasi dalam kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bukittinggi:

1. *Tangible* (bukti langsung) yaitu fasilitas fisik, perlengkapan karyawan, dan sarana komunikasi sudah memadai sesuai teori Zeithaml-Berry (2005).
2. *Reliability* (keandalan), kemampuan pegawai Disdukcapil dalam mengoperasikan komputer meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
3. *Responsiveness* (tanggap), pelayanan yang diberikan memiliki daya cepat tanggap sehingga pengguna layanan merasa nyaman.
4. *Assurance* (jaminan), Disdukcapil memberikan jaminan kepercayaan kualitas pelayanan yang memuaskan dengan memberikan sanksi atas kesalahan pegawai.
5. *Empathy* (empati), Disdukcapil berusaha memahami masyarakat dengan membuat layanan berbasis aplikasi Whatsapp yang memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi tentang kendala dalam mengurus dokumen kependudukan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disdukcapil Kota Bukittinggi meningkat 4 persen tiap tahun dengan IKM 2021 sebesar 90,47 predikat A (sangat baik). Namun, pada awal pandemi 2020 terjadi penurunan jumlah pelayanan dari 20.156 tahun 2019 menjadi 18.450 pada 2020 karena masyarakat kebingungan dalam mengurus dokumen secara *online* dengan aplikasi Telegram dan belum memiliki telepon genggam (HP) *smartphone* (Putra & Putera, 2022).

Ciri-ciri pelayanan publik yang profesional menurut Saprudin et al. (2020) adalah efektif, sederhana, transparan, persyaratan pelayanan, unit kerja dan/atau pejabat yang profesional, rincian biaya/tarif pelayanan dan prosedur pembayaran, jadwal waktu penyelesaian pelayanan, ketepatan waktu, responsif, dan adaptif (Arfita dkk., 2021).

Menurut Dwiyanto (2008:192) dalam Bisri & Asmoro (2019), penerapan etika aparat birokrasi terlihat pada sikap kesopanan dan keramahan dalam melayani masyarakat. Sedangkan menurut Shafritz & Russell (1997) dalam Bisri & Asmoro (2019), terdapat tingkatan etika pelayanan publik yaitu etika pribadi, etika profesi, etika organisasi, dan etika sosial. Dalam pandangan Kumorotomo, (2013:21), gagasan penting etika administrasi yaitu ketertiban, efisiensi, dan kesadaran moral (Arfita dkk., 2021).

Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman membuat Buku Pedoman Perilaku agar menjaga etika para pegawai. Kepemimpinan Kadisdukcapil Padang Pariaman M. Fadhly dengan dukungan Bupati dinilai mampu menciptakan ketertiban para ASN dalam melaksanakan pelayanan prima berlandaskan manajemen internal organisasi. Etika para ASN dikontrol melalui pengawasan langsung oleh Kadis melalui sidang kode etik dengan output berupa *reward* dan *punishment* setiap bulan. Efisiensi kualitas kinerja ASN dibangun melalui pelatihan-pelatihan SDM dan pengawasan langsung oleh Tim Komite Etika Disdukcapil dengan mencatat perilaku petugas baik positif maupun pelanggaran setiap hari tiap bulan. Kesadaran moral para ASN ditumbuhkan melalui standar acuan Buku Pedoman Perilaku agar pegawai bertindak sesuai aturan. Selain itu, diciptakan aplikasi Dukcapil Digital Ceria untuk mencegah perilaku penyimpangan para ASN sehingga pelayanan menjadi cepat dan terukur (Arfita dkk., 2021).

Teori pengukuran kualitas layanan publik A.G. Subarsono yaitu efisien, responsif, dan non-partisan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu merupakan salah satu tolok ukur kepuasan masyarakat yang berpengaruh kepada keinginan masyarakat untuk kembali berobat ke rumah sakit tersebut. Mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat dilihat dari berbagai aspek, di antaranya aspek klinis (pelayanan dokter, perawat dan terkait teknis medis), aspek efisiensi dan efektivitas pelayanan, keselamatan pasien, dan kepuasan pasien (Kardina dkk., 2022).

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Zein Painan sudah melakukan efisiensi pelayanan dalam variabel kepastian biaya pelayanan tanpa pungutan kecuali iuran BPJS dan prosedur pelayanan yang mudah/sederhana. Namun, aplikasi e-reservasi hanya bisa diakses oleh pasien yang telah memiliki nomor rekam medik. RSUD M. Zein Painan memiliki tenaga kesehatan yang berpendidikan. Namun fasilitas ruang tunggu dan ketersediaan obat masih dikeluhkan pasien. RSUD juga memiliki program SIAPO CINTO (Siap Apoteker Conseling Tentang Obat) untuk memudahkan pasien dalam berkonsultasi terkait obat yang diberikan apoteker. Walaupun pihak RSUD mengklaim memberikan pelayanan yang maksimal kepada semua pasien, tetapi pasien BPJS merasa tidak mendapat pelayanan yang ramah dan merasa didiskriminasi. RSUD sudah membuat survei Indeks Kepuasan Masyarakat, tetapi tidak melaporkan hasilnya (Kardina dkk., 2022).

Menurut Marilee S. Grindle dalam Subarsono (2012), variabel pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Sedangkan Menurut Rusli (2013), implementasi kebijakan adalah patokan pengukuran keberhasilan kebijakan publik (N. A. Putri dkk., 2022).

Disdukcapil Kota Padang Panjang membentuk tim pelaksana kebijakan Pelayanan Dokumen Kependudukan Online (PADUKO) terdiri dari 11 orang. PADUKO memudahkan masyarakat mengakses pelayanan dokumen kependudukan di mana saja. PADUKO diharapkan mengubah

masyarakat menjadi tertib dokumen kependudukan. PADUKO diciptakan karena penggunaan internet dan teknologi yang tinggi mencapai 95% penduduk kota. Disdukcapil melaksanakan SOP dalam pelaksanaan PADUKO. SDM dan sarana prasarana PADUKO sangat terbatas. Disdukcapil sebagai pemegang kepentingan PADUKO belum melakukan sosialisasi menyeluruh dan maksimal kepada publik. Implementasi PADUKO belum efektif sehingga belum sesuai karakteristik rezim yang ingin memajukan e-government. Masyarakat masih memilih mengurus dokumen kependudukan secara offline daripada memakai PADUKO (N. A. Putri dkk., 2022).

Konsep pengukuran kualitas layanan publik A.G. Subarsono dalam Dwiyanto (2014) yaitu efisiensi, responsivitas, dan non-partisan. Menurut penelitian Widya Kurniati Mohi dan Irmanovika Mahmud (2018:108) penguasaan aparatur sipil terhadap teknologi dalam melaksanakan tugasnya masih rendah sehingga membuat proses pelayanan publik menjadi terganggu (Artitania dkk., 2022). Efisiensi pelayanan Kantor Wali Nagari Panti Timur masih kurang. Hal ini ditandai dengan kurangnya informasi SOP pelayanan, kurangnya disiplin pegawai, pencatatan arsip masih manual. Namun, terdapat kepastian waktu dan biaya pelayanan yang gratis, dan pegawai mampu mengoperasikan 2 komputer. Responsivitas pegawai juga masih kurang. Penulis menemukan pegawai tidak melakukan 3S (senyum, salam, sapa), pegawai saling mengobrol ketika pelayanan, dan tidak ada kotak saran. Keadilan dan kesamaan hak di Kantor Wali Nagari Panti Timur masih rendah. Tidak ada nomor antrian sehingga tidak teratur, masih adanya praktik orang dalam untuk memudahkan pengurusan. Namun, tidak ada diskriminasi dan tetap berdasarkan urutan antrian (Artitania dkk., 2022).

Menurut Rahmat et al. (2020), proses inovasi berlangsung dinamis yang dilakukan oleh makro ekonomi sehingga melahirkan inovasi pelayanan. Sedangkan menurut Muhyiddin (2020), tahapan proses inovasi yaitu *orgination* (memperkenalkan ide), *adoption* (memilih pasar), dan *retention* (internalisasi gagasan). Inovasi sektor publik dari paradigma OPA ke NPM belum secepat privat. Inovasi sektor publik yaitu inovasi produk, inovasi proses, inovasi tata kelola, inovasi kelembagaan, inovasi strategi kebijakan, dan inovasi teknologi (Salam, 2021).

Era new normal fokus APBN 2021 menurut Tasyah et al. (2021) untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional. Namun, kinerja serapa anggaran masih lambat dan pelayanan masih dikeluhkan masyarakat. Pengembangan inovasi pelayanan dilakukan dengan kemitraan strategis yang disebut *Public Private Partnership* untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pemerintah. Permasalahan terjadi saat pemerintah harus membuat kebijakan holistik yang tidak memiliki efek samping jangka panjang. Pemerintah perlu memajemen SDM dan meningkatkan infrastruktur dalam kebijakan pelayanan di era New Normal (Salam, 2021).

Menurut Everet M. Rogers (1969) karakteristik penerimaan informasi inovasi yaitu keunggulan relatif, kompatibilitas, kerumitan, kemampuan diujicobakan, dan kemampuan untuk diamati. Faktor yang mempengaruhi pelayanan publik yaitu faktor organisasi struktur organisasi, faktor aparat/pelayan publik, dan faktor sistem pelayanan publik. Profesionalisme pelayanan yaitu kemahiran, kesiapan, menaati segala peraturan yang melandasi bidang pekerjaan, dan sikap aparatur. Indikator pengukuran *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi (Mulianingsih, 2021).

Pemkot Cimahi melakukan pelayanan kesehatan dengan penanganan musibah kesehatan yaitu melengkapi fasilitas kesehatan, melengkapi peralatan tenaga medis/kesehatan, memberdayakan dan menambah SDM kesehatan, melakukan tes Covid-19, menambah mobil ambulans, melakukan pengawasan bersama TNI-POLRI-SATPOL PP, dan melakukan pelayanan berbasis aplikasi. Pemkot Cimahi berhasil meraih penghargaan Innovative Government Award 2020 dari Kemendagri RI dengan predikat sangat inovatif (Mulianingsih, 2021).

Menurut A.G. Subarsono indikator pengukuran pelayanan publik oleh yaitu efisiensi, responsivitas, dan non-partisan. Menurut penelitian Buana, I. K. S & Rudy, D.G (2019) penyandang disabilitas yang dapat melakukan pelayanan publik secara mandiri hanya kurang dari 30%. Sedangkan menurut EY. Lestari, dkk (2017) banyak penyandang disabilitas yang mengalami tindakan diskriminasi dalam pemenuhan hak nya, antara lain hak atas pendidikan, kesempatan pekerjaan, dan juga hak

menggunakan fasilitas publik (seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, dan dihadapan hukum). Oleh karena itu, menurut Lely Indah, dkk (2018) diperlukan sebuah inovasi untuk melakukan pelayanan publik kepada penyandang disabilitas (Trifira dkk., 2022).

Dalam indikator efisien, Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru sudah baik. MPP melakukan inovasi penyederhanaan prosedur layanan dengan jemput bola kepada penyandang disabilitas berat, loket khusus dan prioritas penyandang disabilitas. Kepastian waktu dan biaya pelayanan. Teknologi MPP sesuai standar aksesibilitas penyandang disabilitas. Dalam indikator responsif, MPP Pekanbaru menyediakan fasilitas penyandang disabilitas yang sangat layak digunakan. Selain itu petugas MPP cekatan membantu penyandang disabilitas walaupun belum mengikuti diklat khusus. MPP Pekanbaru dinilai tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas (Trifira dkk., 2022).

Teori Atribut Inovasi dari Everett M. Rogers yang terdiri atas *relative advantages* (keuntungan relatif), *compatibility* (kesesuaian), *complexity* (kerumitan), *trialability* (kemungkinan dicoba), *observability* (kemudahan diamati). Sedangkan Menurut Warsito (2016), inovasi pelayanan publik dibuat untuk mengatasi patologi birokrasi berkaitan dengan pelayanan berbelit pada birokrasi. Menurut Yohanitas (2016), inovasi merupakan salah satu unsur budaya organisasi yang penting untuk keberhasilan reformasi birokrasi. Menurut Dwiyanto (2016) dengan adanya inovasi yang berkonsentrasi kepada masyarakat maka terciptanya budaya baru yang rasional dengan penempatan pengguna sebagai warganegara yang berdaulat (Y. A. Putri dkk., 2022).

Aplikasi Sentuh Tanahku bertujuan memberikan kenyamanan kepada masyarakat sebagai pemohon pelayanan pertanahan untuk mendapatkan pelayanan pada Kantor Pertanahan domisili. Aplikasi Sentuh Tanahku memiliki keuntungan relatif yaitu bebas biaya, peningkatan status sosial Kantor Pertanahan Jakarta Utara, dan kepuasan pengguna layanan dalam kemudahan pemakaian aplikasi. Aplikasi Sentuh Tanahku sesuai dengan visi, misi, dan motto Kantor Pertanahan Jakarta Utara; sesuai dengan website dan aplikasi pendahulunya, sesuai dengan kebutuhan publik. Namun, terdapat beberapa hal yang rumit terkait pemberkasan, kendala login, terbatasnya karakter kolom pesan, dan kerumitan fitur plot bidang. Aplikasi ini telah teruji dengan memenangkan penghargaan dan melewati uji publik. Keseluruhan pelayanan pertanahan dapat dilihat di Aplikasi Sentuh Tanahku dan pemohon bisa mengecek perjalanan berkas dan kinerja Kantor Pertanahan Jakarta Utara (Y. A. Putri dkk., 2022).

Menurut Mahmudi (2015) manajemen kinerja merupakan suatu proses sistematis yang tergambar dari tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses manajemen kinerja tersebut. Tahapan-tahapan manajemen kinerja pada sektor publik yaitu tahap perencanaan kinerja, tahap pelaksanaan kinerja, tahap penilaian kinerja, tahap review kinerja, dan tahap perbaikan kinerja. Penilaian kinerja yang berhasil menurut Allen dalam Wibowo (2014) terletak pada beberapa dasar utama yaitu *timing* (penilaian kinerja diatur oleh kalender), *clarity* (jelas tentang apa pekerjaan itu), dan *consistency* (mengikat langsung *mission statement* dan nilai-nilai organisasi) (Sukma dkk., 2021).

Pelayanan akta kelahiran di Disdukcapil Kota Solok dilakukan melalui berbagai program kerja. Mulai dari layanan di kantor dinas, program jemput bola ke sekolah-sekolah, hingga program kerja sama dengan berbagai rumah sakit dan klinik bersalin. Perencanaan kinerja dinilai dari tiga variabel, yaitu target kinerja, kriteria kinerja, dan indikator kinerja. Target kinerja, kriteria kinerja, dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh unsur pimpinan sudah sangat spesifik dan jelas serta dapat dipahami. Pada tahap pelaksanaan kinerja, manajer bertanggung jawab untuk melakukan pengorganisasian, pengkoordinasian, pengendalian, pendelegasian, dan pengarahan serta pemberian umpan balik (*feedback*) atas kinerja bawahan. Disdukcapil Kota Solok untuk pelayanan penerbitan akta kelahiran dalam melakukan review kinerja setiap akhir masa kinerja di akhir tahun tersebut. Perbaikan kinerja dilakukan dengan mengacu pada pengalaman kerja tahun sebelumnya (Sukma dkk., 2021).

Teori Atribut Inovasi dari Everett M. Rogers yang terdiri atas *relative advantages* (keuntungan relatif), *compatibility* (kesesuaian), *complexity* (kerumitan), *trialability* (kemungkinan dicoba), *observability* (kemudahan diamati). Menurut Darmi (2016), pelayanan Publik hendaknya sesuai dengan prinsip good governance. Sejalan dengan itu, Ananda dkk (2019) bahwa pemerintah ataupun

aparatur pelayan publik sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas bagi masyarakat (Eriza dkk., 2021).

Dalam rangka menuju Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memiliki 11 Program Prioritas Polri dimana program yang kedua yaitu peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis Teknologi Informasi (TI). Aplikasi Paga Nagari memiliki nilai kebaruan dan memperbaiki sistem yang telah ada. Aplikasi ini menghemat waktu dan biaya sertameningkatkan kecepatan pelayanan. Aplikasi ini sesuai dengan sistem yang lama dengan perbaikan sehingga lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini tidak sulit digunakan, tetapi ada kendala jaringan pengguna. Aplikasi ini telah melalui uji coba, tetapi tidak semua masyarakat tahu. Aplikasi ini hanya bisa diamati dan diamati oleh pemberi dan pengguna layanan saja (Eriza dkk., 2021)

Menurut Gil-Garcia et al. (2018), informasi dan teknologi informasi sudah berkembang di masyarakat dan sulit untuk memikirkan masalah publik atau layanan pemerintah yang tidak tidak menggunakan teknologi informasi. Menurut Warf (2014), mengingat pesatnya pertumbuhan teknologi, banyak pemerintah telah mengadopsinya untuk mendefinisikan kembali cara pemerintah berinteraksi dengan warganya. Menurut Yani (2016), apabila jasa atau pelayanan yang diterima atau dirasakan (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Menurut Maria & Halim (2021), penerapan e-Government berpengaruh negatif terhadap probabilitas terjadinya praktik korupsi di pemerintah daerah, Indonesia (Ilyas & Bahagia, 2021).

Dari hasil analisis regresi, ditemukan bahwa perencanaan digitalisasi dan proses digitalisasi dalam pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Transformasi digital menciptakan peluang bagi organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi. Menurut Kudyba et al. (2020), teknologi membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat dan murah sehingga penerapan teknologi informasi dalam pelayan publik menjadi sebuah terobosan. Temuan dalam penelitian ini agar pelayanan publik digital dapat lebih optimal lagi maka organisasi perlu meningkatkan anggaran, jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, standar operasional prosedur. Untuk meningkatkan lagi kinerja pegawai manajemen perlu memberikan apresiasi pada pegawai, sebagai motivasi bagi pegawai karena dengan model kerja WFH dan WFO di masa pandemi berpengaruh besar terhadap kondisi psikologis pegawai. Harapannya dengan motivasi pegawai yang tinggi akan meningkatkan kualitas kerja sehingga meminimalisir kesalahan kerja dan komplek pengguna layanan (Ilyas & Bahagia, 2021).

Menurut Tismayuni dari Ombudsman Republik Indonesia dalam Kurdi (2020) melihat bahwa peningkatan standar pelayanan merupakan solusi dalam memberikan layanan di masa pandemi. Terdapat empat hal pokok yang dapat dilakukan oleh institusi dalam memberikan pelayanan publik yaitu pertama menyediakan informasi secara jelas mengenai standar pelayanan, kedua meningkatkan sistem penyelenggaraan secara online, ketiga adaptasi sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan, keempat meningkatkan kompetensi pelaksana layanan. Menurut Toto Heryanto (2021), birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik mengutamakan protokol kesehatan. Sedangkan pada dimensi sistem kerja ada dua pilihan yaitu bekerja di rumah dan tetap bekerja di kantor namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Penelitian oleh Ibrahim, M. A., Pangkey, M., & Dengo (2021) menunjukkan bahwa masih belum optimalnya pelayanan publik yang diberikan, itu terlihat dari lima indikator pelayanan publik terdapat empat indikator yang masih belum optimal diantaranya, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas, sedangkan hanya satu indikator yang menunjukkan hasil sudah optimal yaitu indikator responsibility (Denny Nazaria Rifani, 2021).

Standar pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Sambaliung sudah dilaksanakan dengan baik dan berdasarkan surat edaran dari pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Berau yang merujuk pada aturan pusat serta telah diinformasikan dengan jelas kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dan para pegawai di Kecamatan Sambaliung. Penyelenggaraan pelayanan secara online masih belum dilakukan oleh Kecamatan Sambaliung dikarenakan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sejauh ini masih harus dilakukan secara offline atau tatap muka langsung. Ini membuat masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan di masa pandemi Covid-19 tetap harus

datang langsung ke Kecamatan Sambaliung. Sarana, prasarana dan fasilitas di Kecamatan Sambaliung pada masa pandemi Covid-19 ini dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan seperti, penyediaan tempat cuci tangan, alat pengecekan suhu tubuh, ruang tunggu dengan memperhatikan jarak, dll. Kecamatan Sambaliung telah menempatkan pegawainya sesuai pada bidang serta pengalamannya. Sebagian besar pegawainya juga telah mendapatkan diklat pengembangan kompetensi yang menunjang kinerjanya sehingga dapat bekerja dengan cepat dan tepat (Denny Nazaria Rifani, 2021).

Inovasi dalam penelitian administrasi publik termasuk dalam perspektif *New Public Administration* dan *Innovative Government*. Konsep ini menjelaskan kemampuan organisasi untuk bertahan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan semangat sektor swasta ke sektor publik. Dalam hal ini, ditegaskan bahwa tanpa sistem administrasi atau manajemen yang inovatif dan adaptif, kebijakan inovasi pasti akan gagal. Artinya, inovasi merupakan bagian penting dari operasional pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi (Febri Ramadhan & Tamaya, 2021).

Perpustakaan Institut Teknologi Sumatera melakukan inovasi inovasi pelayanan agar dapat melayani civitas akademika sesuai protokol kesehatan di masa pandemi. Inovasi pelayanan public yang dilakukan perpustakaan ITERA adalah pelayanan yang diberikan secara *online* dan pelayanan *offline*. Unit perpustakaan ITERA harus menyesuaikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Kebutuhan pengguna selama pandemi Covid-19 ini adalah kebutuhan sumber informasi elektronik, antara lain *e-book*, *e-journal*, makalah, laporan penelitian, jurnal, dan lain-lain. Selain itu, kebutuhan administrasi seperti surat perpustakaan, pembayaran denda dan cek plagiasi tugas akhir mulai dibatasi secara signifikan. Oleh karena itu, perpustakaan harus dapat mengonversi layanan offline menjadi layanan online (Febri Ramadhan & Tamaya, 2021).

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia menyebabkan perubahan pada pelayanan publik khususnya pelayanan pada Perpustakaan ITERA. Perubahan pelayanan publik terjadi pada Standar Pelayanan Publik Perpustakaan ITERA dan mengakibatkan adanya inovasi inovasi baru pada pelayanan Perpustakaan Institut Teknologi Sumatera. Standar pelayanan publik mencakup prosedur pelayanan dan jangka waktu, tarif/biaya, produk pelayanan dan sarana prasarana. Kesehatan dan kenyamanan pemustaka merupakan tujuan utama pelayanan perpustakaan ITERA di Situasi Covid 19. Oleh karena itu, staf dan pustakawan UPT Perpustakaan ITERA membuat inovasi pelayanan yang sesuai dengan protocol kesehatan dan bersifat online diantaranya adalah *Pocket Library*, layanan penelusuran *online*, layanan *e-resource*, layanan repository institusi, layanan tanya pustakawan, layanan reservasi perpustakaan ITERA, dan layanan informasi sosial media dan webinar. Dengan adanya perubahan standar pelayanan yang mulanya dilakukan secara offline menjadi online dan adanya inovasi pelayanan berbasis online diharapkan pemustaka ITERA tetap merasa aman, nyaman, terlayani dan puas akan pelayanan perpustakaan ITERA di masa pandemi (Febri Ramadhan & Tamaya, 2021).

Pada dasarnya kebijakan publik menurut Nugroho (2006) harus mampu memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari ini. Menurut Muhyiddin (2020), penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah Covid-19 akan menjadi titik awal untuk pemulihan. Menurut Taufik dan Warsono (2020) perubahan organisasi pemerintahan merupakan proses di mana organisasi berpindah dari keadaan sekarang ke keadaan masa depan yang dipengaruhi oleh perubahan lingkungan organisasi dan kondisi lingkungan yang tidak dapat diprediksi (Sutrisna, 2021).

Perubahan model pelayanan akibat dari wabah Covid-19 mengharuskan masyarakat dan pemerintah untuk dapat beradaptasi dengan pola kehidupan yang baru atau new normal. Pada masa new normal penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan melalui pembatasan interaksi antar masyarakat dan petugas dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Inovasi layanan berbasis online yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat akan mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pandemi Covid-19 bukan merupakan halangan dalam memperoleh pelayanan publik. Pada wilayah yang memiliki keterbatasan sarana-prasarana layanan

online khususnya jaringan internet harus dilayani dengan layanan secara langsung, namun tetap mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran wabah Covid-19 (Sutrisna, 2021).

Menurut Ari et al. (2021) terdapat empat indikator untuk mengukur kualitas pelayanan publik berbasis digital yaitu: efisiensi (*efficiency*), kepercayaan (*trust*), reliabilitas (*reliability*), dan dukungan kepada masyarakat (*citizen support*) (Lestari dkk., 2021).

Menurut Shiyo (dalam Mustafa et al, 2021) bahwa pengembangan dari sistem e-government itu menghasilkan dan membantu menyebarkan informasi serta memperkuat eksistensi. Menurut Indrajit dalam Kusnadi & Ma'ruf (2017) menjelaskan bahwa e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang dapat memungkinkan bagi pemerintah untuk transformasi hubungan dengan masyarakat, swasta, dan juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Menurut Dwiyanto (dalam Holle, 2011). bahwa birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik (Lestari dkk., 2021).

Menurut Rumimpunu et al (2021) menyatakan bahwa banyak lembaga pemerintah yang telah mengaplikasikan e-government, namun hal tersebut seringkali hanya sebatas penggunaan dari web presence atau dengan kata lain pelaksanaan e-government masih belum mendalam. Namun, akhir-akhir ini semenjak adanya pandemi Covid-19, bisa dibilang aplikasi yang dibuat oleh pemerintah sudah cukup memperbaiki kesan e-government di Indonesia. Menurut Nulhusna et al. (2017), salah satu faktor yang dapat menyebabkan rendahnya penggunaan e-government adalah kepercayaan publik. Menurut Nurdin (2018) implementasi penggunaan sistem e-government di Indonesia masih didominasi oleh website-website resmi milik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun kota. Dalam hal ini penggunaan website pemerintah juga masih belum optimal dari segi kualitas maupun kuantitas penerapannya (Lestari dkk., 2021).

Inovasi layanan berbasis online yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat akan mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pandemi Covid-19 bukan merupakan halangan dalam memperoleh pelayanan publik. Pada wilayah yang memiliki keterbatasan sarana-prasarana layanan online khususnya jaringan internet harus dilayani dengan layanan secara langsung, namun tetap mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran wabah Covid-19 (Lestari dkk., 2021).

Menurut Akmalia & Hindasah (2021) Sistem Informasi Bumdes & Manajemen Desa (SIBERAS) diperlukan agar aset desa dapat diketahui dan dikembangkan, dapat mengetahui jumlah penduduk dalam desa, penghasilan penduduk desa dalam mengelola hasil bumi desa dan lain sebagainya. Observasi lapangan dilakukan dengan memerhatikan permasalahan dan potensi kelompok mitra Bumdes Padaidi dan desa. Silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan anggota kelompok mitra dilaksanakan supaya pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan mendapatkan dukungan dan kelancaran dari semua pihak di desa. Sosialisasi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat menghadirkan nara sumber untuk memberdayakan Bumdes dengan teknologi informasi di masa pandemi. Penyuluhan dan pendampingan administrasi dan manajemen organisasi dengan nara sumber kepada pengurus Bumdes Padaidi. Workshop dan pendampingan tata kelola Bumdes dengan metode *Participatory Rural Appraisal* di balai desa untuk mengetahui potensi dan permasalahan Bumdes Padaidi. Pelatihan dan pendampingan penggunaan teknologi informasi bagi kelompok mitra Bumdes Padaidi dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Bumdes & Manajemen Desa (SIBERAS) dan Bumdes Store. Menurut Mustanir (2018), penggunaan teknologi informasi Sistem Informasi Bumdes & Manajemen Desa (SIBERAS) yang berbasis Web merupakan sebuah langkah untuk meminimalisir penularan Covid-19 dimasa pandemi selain itu ini dilakukan untuk mempermudah dalam mengatasi kendala yang ada di desa (Mustanir dkk., 2021).

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 11 tentang hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah yaitu: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang

bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dan guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (Mahardhani, 2021).

Menurut Modelu dan Pido (2019), sekolah sebagai sebuah institusi layanan pendidikan harus menjalankan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), paling tidak ada dua asumsi kuat kenapa hal ini harus dilakukan, yaitu: (1) Sekolah dipandang sebagai sebuah lembaga layanan tentang jasa pendidikan yang memberikan posisi kepada kepala sekolah sebagai manajer pendidikan, dan (2) MBS akan dapat efektif untuk diterapkan jika didukung dengan sistem berbagi kekuasaan (power sharing) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola sekolah (Mahardhani, 2021).

Kemendikbud RI mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan layanan pendidikan pada masa pandemi menjadi berbasis online. Selain itu, adanya relaksasi bantuan operasional pendidikan dan bantuan operasi sekolah, platform Guru Berbagi, kuota internet gratis, kurikulum darurat, dan fasilitas pembelajaran online (Mahardhani, 2021).

KESIMPULAN

Terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan sebuah tantangan dan peluang bagi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Hal ini direspon oleh para pemangku kepentingan khususnya pemerintah pusat dan daerah dengan mentransformasikan proses pelayanan publik dari semula kebanyakan berbasis tatap muka menjadi berbasis daring (*online*). Ada banyak hambatan dan kekurangan pada awal pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia dengan berbasis web dan aplikasi dalam suasana pandemi baik dari sisi pemerintah pemberi layanan maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. Namun, hal ini adalah suatu keniscayaan bahwa di tengah zaman yang semakin berkembang, kemampuan bertahannya sebuah masyarakat memerlukan penguasaan teknologi informasi komunikasi agar mampu beradaptasi dengan revolusi industri 4.0.

REFERENSI

- Arfita, S., Putera, R. E., & Zetra, A. (2021). Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 162–169.
- Artitania, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2022). Kualitas Pelayanan Publik di Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(2), 68–74. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n2.p68-74>
- Azizah, A., & Purwoko, B. (2017). STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI LANDASAN TEORI DAN PRAKTIK KONSELING NARATIF. *Jurnal BK Unesa*, 7(2).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/18935>
- Denny Nazaria Rifani. (2021). Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 115–124.
<https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3761>

- Eriza, A., Yoserizal, Y., & Ekha Putera, R. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Di Polres Solok Kota. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, 3(2).
- Febri Ramadhan, R., & Tamaya, V. (2021). Standar Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pelayanan Perpustakaan ITERA. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(1), 57–66.
<https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.365>
- Ilyas, A., & Bahagia, B. (2021). Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Publik terhadap Kinerja Pegawai pada Masa Pandemi di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(6), 5231–5239. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1173>
- Kardina, M., Putera, R. E., & Kusdarini. (2022). Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(2), 9–16.
- Lestari, P. A., Tasyah, A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL (E-GOVERNMENT) DI ERA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212–224.
- Mahardhani, A. J. (2021). Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 5(2), 137–155.
<https://doi.org/10.25139/jmnegara.v5i2.3522>
- Mulianingsih, S. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN DI KOTA CIMAHI. *Jurnal Media Birokrasi*, 3(1), 39–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v3i1.2470>
- Mustanir, A., Razak, M. R. R., & Mursalat, A. (2021). PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM PELAYANAN PUBLIK YANG LESS CONTACT. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 5(5).
<https://doi.org/10.31764/jmm.v5i5.5410>
- Putra, E., & Putera, R. E. (2022). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITTINGGI). *Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(2), 58–67.
<https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v1i2.71>

- Putri, N. A., Zetra, A., & Putera, R. E. (2022). Implementasi PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 3(1), 324–333. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i1.3455>
- Putri, Y. A., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2022). Inovasi Pelayanan Informasi melalui Aplikasi Sentuh Tanahku pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(2), 86–94. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.45>
- Raco, J. R. (t.t.). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo. <https://books.google.co.id/books?id=dSpAIXuGUC>
- Rahman Dilapanga, A. (2021). *Responsivitas Pelayanan Publik Di Era Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow*. <https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/administro/login>
- Salam, R. (2021). Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik Di Era New Normal Pandemi Covid-19. *Journal of Public Administration and Government*, 3(1), 28–36. <https://doi.org/10.22487/jpag/v3i1.138>
- Sukma, S., Ekha Putera, R., & Kusdarini, K. (2021). MANAJEMEN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK DALAM PELAYANAN AKTA KELAHIRAN. *Public Policy and Management Inquiry*, 2(2), 347–360.
- Sutrisna, I. W. (2021). PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF DI MASA PANDEMI COVID-19. *JURNAL ILMIAH CAKRAWARTI*, 4(2). <http://www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/view/303>
- Trifira, S., Ekha Putera, R., & Yoserizal, Y. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(2), 108–122. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.50>